

ТЕКСТ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ

Ахмедова Мукаддас Ходиметовна,

канд. пед. наук, доцент, Национальный университет Узбекистана

Аннотация. Текст способен оказать неоценимую услугу в процессе обучения иностранному языку, потому что все методические подходы, принципы и задачи, взятые в комплексе, реализуются именно в ходе работы над текстом. Разбор текста предполагает использование инновационных образовательных подходов, потому что оригинальный текст является сферой пересечения и взаимодействия личностных смыслов, общественных и психологических мотивов.

Ключевые слова: текст, грамматический и лексический материал, коммуникативная компетенция, национальная культура.

Abstract. The text is able to provide an invaluable service in the process of teaching a foreign language, because all methodological approaches, principles and tasks taken in a complex are implemented precisely during the work on the text. The analysis of the text involves the use of innovative educational approaches, because the original text is a sphere of intersection and interaction of personal meanings, social and psychological motives.

Key words: text, grammatical and lexical material, communicative competence, national culture

Для методики обучения иноязычному общению уникальность текста состоит в возможности его использования не только в качестве языкового, но и коммуникативного материала. С помощью текста вводится грамматический и лексический материал, необходимый иностранным учащимся для создания опорной основы их речевой деятельности, то есть текст – основа для комплексного развития навыков и умений, когда одновременно

отрабатывается такие виды речевой деятельности, как слушание, чтение и говорение, или слушание, говорение и письмо.

Известно, что учебные тексты являются речевым произведением устной или письменной формы, представляющий собой дидактический материал и служащий для решения учебных и воспитательных задач. Учебные тексты способствуют формированию коммуникативной компетенции, обеспечивая развитие и навыки связной диалогической речи. Интересные по содержанию, информативно насыщенные тексты повышают интерес у учащихся в изучении языка.

Обращение к учебным текстам в процессе обучения языку вызвано рядом причин:

1. Тексты формируют речевые навыки и умения в общении на изучаемом языке.
2. Они формируют и развивают познавательную активность учащихся.
3. Тексты стимулируют мыслительную деятельность учащихся, сопоставляя с собственным жизненным опытом.
4. Они развивают творческие способности учащихся.
5. Посредством художественных текстов учащиеся знакомятся с национальной культурой народа, с его образом жизни и традициями.

Проблема обучения узбекскому языку на материале текстов с элементами национальной специфики является более актуальной в современной методике. Изучение текста с элементами национальной специфики поможет учащимся правильно понимать не только саму речь, но и речь, имеющую переносное значение. Работая с такими текстами, обучающиеся языку учащиеся должны знакомиться с узбекскими реалиями, выражающими определенными словами, понимать контекст, поведение, психологию и восприятие мира узбекского народа.

Тексты с национально-культурными особенностями в поведении, общении и психологии узбекского народа, с компонентами культуры

способствуют большему формированию коммуникативной компетенции. Тексты, заключающие новую информацию о культуре и традициях страны делают учебный процесс более привлекательным и интересным, способствуя развитию у учащихся эпизодического интереса, которое окажет положительное влияние на формирование интереса к изучению узбекского языка.

Тексты с элементами национальной специфики являются стимулом в формировании и развитии познавательного интереса учащихся в изучении узбекского языка и культуры узбекского народа с её правилами и нормами в поведении и языке. К каждой теме нужно отбирать наиболее точные реалии, безэквивалентную и фоновую лексику, ознакамливающую с конкретной стороной жизни страны изучаемого языка: названия праздников, история их происхождения и другие, которые будут способствовать развитию навыков и умения учащихся.

Национально-культурные и языковые различия узбекского и русского языков должны учитываться и объясняться в методической презентации учебного материала с национально-культурным и этнокультуроведческим компонентом.

Учебные тексты должны содержать и объяснять элементы фоновых знаний, мотивировать речевые действия, раскрывать социальные черты общественной жизни. При отборе учебных текстов с элементами национальной специфики нужно придерживаться следующих принципов:

1. Учебно- методической целесообразности;
2. Учет национальных особенностей контингента;
3. Принцип коммуникативности;
4. Познавательная ценность;
5. Воспитательная ценность.

Языковой материал, отображенный в тексте, должен способствовать яркому выражению национально-культурных черт, формировать и развивать

познавательную активность учащихся. Тексты, отражающие языковые нормы повышают речевую культуру, развивают чувство языка, формируют речевые навыки и умения.

Материал с национально-культурной спецификой заключая в себе явления, свидетельствующие о жизни, быте, традициях, фактах, предметах, отражающих национально-культурную специфику, характерную для определенного этноса и отраженную в ее языке, стимулирует познавательный интерес учащихся при изучении узбекского языка.

Особое внимание следует обращать текстам, отражающим обычаи, традиции, психологию народа, которая является национально-специфичной.

Использование такого материала на занятиях помогает преподавателю эффективно решить как общеобразовательные, развивающие так и воспитательные задачи. Тексты с национально-культурным компонентом расширяют кругозор учащихся, на ряду с этим способствуют воспитанию положительного, уважительного отношения к изучаемому языку, культуре, традициям и реалиям народа изучаемого языка.

Тексты с элементами национальной специфики в комплексе с заданиями способствуют формированию коммуникативной компетенции, обеспечивая эффективность обучения. Задания к текстам могут быть разнообразными по характеру:

- коммуникативные задания;
- лингвистический анализ текста;
- этнокультуроведческий анализ текста.

Отбирая учебные тексты, следует обращать внимание и на такие качества, как: познавательность, в которых должны раскрываться не только грамматические явления, но и содержание; страноведческий характер (описание какого-то восточного города).

Нельзя не учитывать того, что учащиеся с большим интересом готовностью познать овладевают знаниями о новой культуре и обычаях,

преподносящийся им материал стимулирует их мышление, влияет на чувства при помощи образно-художественной памяти. Можно рассказать о традиции празднования праздников Навруз, Хайит при изучении темы «Миллий байрамлар», при изучении темы «Миллий урф-одатлар» целесообразно дать тексты, повествующие о правилах приличия в узбекском языке, о культуре, о поведении. С целью ознакомления учащихся с традициями и обычаями узбекского народа можно использовать на уроках иллюстративный материал, способствующие созданию конкретной ситуации.

Таким образом, обучающие тексты с национально-культурным компонентом должны вызвать у учащихся интерес к изучаемому языку и соответствовать национальным реалиям как в историческом, так и современном плане, обеспечивая познавательную и коммуникативную интенсивность обучения языку и культуре народа-носителя языка. Они должны помогать устранить трудности в восприятии этнокультурных реалий и развить способность анализировать явления действительности.

Литература:

1. Введенский, В.П. Профессиональная компетентность педагога: пособие для учителя - СПб.: Просвещение, 2004. 158 с.
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. // М.: Издательский центр «Академия», 2007. 368 с.
3. Ахмедова М.Х. Текст как основная единица формирования профессиональной компетенции. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(2), Feb., 2023* <https://oriens.uz/media/journalarticles>.
4. Ахмедова М.Х. Язык и культура. “Роль Т. Жургенова в развитии образования, науки и культуры Казахстана и Центральной Азии”: Материалы

IV Международной научно-теоретической конференции молодых ученых и студентов. Алматы, 2023.

5. Подольская Е.А. и др. Выпускник вуза в современном социокультурном пространстве. Харьков: изд-во НУА, 2010. - 416с.

6. Горовая В.И. Культура речи как компонент коммуникативной культуры и коммуникативной компетентности языковой личности. ж/л Наука и школа; «Языкознание». М.: 2016.с.44

